

БАХШИ МОЛИЯВИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР РУШДИ ИҚТИДОРИ САНОАТӢ ДАР ШАРОИТИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ

ФАЙЗИЕВА ДИЛНОЗА ИЗАТУЛЛОЕВНА

Дотсенти кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон, Хучанд, Тоҷикистон

АШӮРОВА МАӢИНА

Магистранти курси 2-юми ихтисоси молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон, Хучанд, Тоҷикистон

***Аннотатсия.** Дар мақола масъалаҳои рушди соҳаи саноатии минтақа, ки ба самаранокии истифодабарии иқтисодии саноатии мавҷудаи минтақа вобаста мебошад, дида баромада шудаанд. Самаранок истифодабарии иқтисодии саноатӣ ва рушди устувори иқтисодиёти вилояти Суғд бо ошкор кардани самтҳои афзалиятноки ташаккул ва истифодабарии иқтисодии саноатии вилояти Суғд бо истифодаи афзалиятҳои минтақа алоқаманд мебошад. Таркиби самаранок истифодабарии иқтисодии саноатии минтақа қайд шудаанд: самаранок истифодабарии иқтисодии саноатӣ, самаранок истифодабарии захираҳо, самаранок истифодабарии сармоя.*

***Калидвожаҳо:** саноат, иқтисодии саноатӣ, рушди иқтисод, саноатикунони*

Љумъурии Тоҷикистон дар шароити муосир бо дастгирии Ҳукумати мамлакат рушди бомароми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии онро таъмин менамояд ва дар он мавқеи муъимро соҳаи саноат доро мебошад. Саноатикунони нақши калидиро дар инкишофи хољагии халқ ва таъмини рушди иқтисод, беътар намудани дараҷаи некуанволии модди ва сифатии аҳоли, тараққии соҳаҳои ғайрисаноатӣ, таъмини беҳатарӣ ва суботи иқтисодиёт ва эълони шароит барои афзунгардони суръати тараққиёти иқтисодиёт фароҳам меоварад.

Бо назардошти аҳамияти муҳими соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти давлат Пешвои миллат дар паёми худ аз 21 декабри соли 2021 пешниҳод карданд: “Бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷроии ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунони босуръати кишвар пешниҳод менамоям, ки солҳои 2022-2026, яъне то чашни 35 - солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон “Солҳои рушди саноат” эълон карда шавад.

Дар марҳилаи мутобиқшавӣ ба модели саноатӣ-аграрӣ, рушд ва самаранок истифодабарии иқтисодии саноатӣ пеш аз ҳама татбиқи маҷмӯи тадбирҳои оид ба ҳамоҳангсозии ислоҳоти иқтисодии ҷорӣ, ҳамоҳангсозии сиёсати сохторӣ, қарзиву пулӣ, асбӯрӣ, арзишӣ, андоз ва сиёсати иҷтимоӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои гузариш ба давраи ҷобачогузори интиқоли озоди молҳо, сармоя ва қувваи корӣ дар шароити бозор маҳсуб меёбанд, бояд иштирокро дар муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ таъмин намояд.

Дар ҷунин шароити ташаккули модели рушди саноатӣ-аграрӣ, инкишофи самаранок истифодабарии иқтисодии саноатии кишвар бо имконияту заминаи захираҳои минтақа ва ҷалб шудан ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ вобаста мебошад. Саноатикунони, ҳамчун механизми самаранок истифодабарии иқтисодии индустриалӣ дар иқтисоди минтақа метавонад дар муайян намудан ва тавсеаи робитаҳои байни истеҳсолот ва технологияҳо, иттиҳодияи сармоя, дар ҳамкорӣ мавриди истифода қарор додани захираҳои муайян, рафъи монеаҳои мутақобила барои фароҳам овардани шароити мутақобилан судманд ва фаъолияти минбаъдаи иқтисодии молиявӣ мусоидат намояд.

Муҳтавои асосии иқтисодии саноатӣ дар имкониятҳои истифодабарии самарабахши захираҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии минтақа зоҳир мегардад, ки дар асоси принципҳои зерин муайян карда мешаванд:

- принципҳои самаранок ташкил намудани истеҳсолот,

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

- истифодабарии низомҳои муосири идоракунии,
- истифодабарии иқтидори зеҳнӣ,
- ташаккул додани мавқеи бозори рақобатпазир
- таъмин намудани вижагиҳои баланди техникӣ ва иқтисодӣ барои ба даст овардани баробарии мақсадҳо ва манфиатҳои рушди давлат, тиҷорат ва аҳоли.

Иқтидори саноати минтақавӣ бо ду роҳ метавонад сурат гирад:

- дар баҳши воқеии иқтисод тавассути омилҳои ташкилии иқтисодӣ ба шакли иқтидорҳои индустриалӣ ва диверсификатсионӣ;
- дар муҳити истеҳсолоти ғайримоддӣ тавассути омилҳои ташкилӣ ва технологӣ ба шакли иқтидори саноатикунонӣ (иқтидори диффузионӣ), ки барои рушди босамари иқтисодиёти минтақа имконият фароҳам меорад.

Бояд қайд кард, ки 3 самти асосии ба миён омадани иқтидори индустриалӣ қабул карда шуд (расми 1.)

Расми 1. Таркиби иқтидори саноатии минтақа.

Баёни мухтарасари таркиби иқтидори саноатии минтақа:

- иқтидори истеҳсолот барои истеҳсол намудани молҳои индустриалӣ ва воситаҳои истеҳсолот;
- иқтидори диверсификатсионии минтақа барои ташаккули истеҳсолоти нави индустриалии маҳсулоти инноватсионӣ бо назардошти афзалиятҳои ҳудудӣ ва иқтидори захираҳои мавҷуда;
- паҳншавӣ (диффузия) (ҳамбастагӣ) принсипҳо ва усулҳои истеҳсолоти индустриалӣ дар дигар соҳаҳои иқтисодиёт.

Аз ин ҷиҳат, саноати иқтидори саноатиро ташкилкунанда ба қисмҳо тасниф мегардад (расми 2).

Расми 2. Таркиби сохтори истеҳсолии иқтидори индустриалии минтақа

Бояд қайд намуд, ки ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа дар шароити ноустувори иқтисодӣ муосир, асосан ба чузъи таркибии индустриалии иқтидори индустриалӣ, ки имкони рушд ва модернизатсияи бахши индустриалии иқтисодӣ доро мебошад, таъсир мерасонад.

Ҳамин тариқ, чузъи индустриалии иқтидори саноатии минтақа дар ташкили фаъолиятҳои иқтисодӣ дар соҳаи саноат, оид ба навсозӣ ва рушд додани корхонаҳои инноватсионӣ ва корхонаҳо дар доираи қонунгузорӣ, молиявӣ, ташкилӣ-техникӣ ва ба бозор хос, ки ба афзоиши саҳми саноат дар рушди иқтисодии минтақа нигаронида шудааст.

Такмил додани механизми истифодабарии оқилонаи иқтидори индустриалии иқтисодӣ вилояти Суғд бояд дар се марҳила анҷом дода шавад:

Марҳилаи 1 - иваз кардани техникаи кӯҳна, таҷҳизот ва технологияи истеҳсолӣ;

Марҳилаи 2 – баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат ва афзоиш додани сармоягузорӣ ба иқтисодӣ;

Марҳилаи 3 - иштироки кишвар дар ширкатҳои таовунии байналмилалӣ меҳнат (яъне интернационализатсиякунонии сармоя ва истеҳсолот).

Дар заминаи ин омӯзиш, мо истилоҳоти раванд ва индустриализатсия, яъне моҳияти асосии индустриализатсия ва иқтидори саноатиро муайян мекунем.

Ҳамин тавр, индустриализатсия (аз калимаи латинӣ Industrial) гирифта шуда, раванди гузариши босуръати иқтисодиву иҷтимоӣ аз марҳилаи анъанавии рушд ба саноат, бо бар্তарии истеҳсоли индустриалӣ дар иқтисодӣ номида мешавад.

Ин раванд бо рушди технологияҳои нав, хусусан бо соҳаҳои зерин ба монанди энергетика ва металлургия алоқаманд аст. Дар рафти индустриякунонии ҷомеа низ баъзе тағйиротҳоро аз сар мегузаронад ва ҷаҳонбинии онҳо тағйир меёбад. Муносибати мусбат ба

кор, дар якҷоягӣ бо хоҳиши истифодабарии технологияҳои нав ва кашфиётҳои илмӣ, инчунин ба суръати афзоиши истеҳсолот ва даромад мусоидат менамояд. Дар натиҷа, бозори нисбатан васеъ ва ниҳоят бозори ҷаҳонии дорои ҳамаи намуди молҳо ва хидматгузориҳо ташаккул меёбад, ки дар навбати худ сармоягузорӣ ва рушди минбаъдаи иқтисодии минтақаро ҳавасманд мекунад.

АДАБИЁТ:

1. Ашӯров, А. Промышленная политика РТ в условиях перехода к рыночным отношениям / А. Ашӯров // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе, 2000. – №4. – С. 18-33.
2. Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025. – 65 с.
3. Беломестнов В.Г., Ябжанова Т.Г. Потенциал развития экономики региона. Экономика и бизнес.2015.-С.77.
4. Бойматов А.А. Региональный рынок: особенности и проблемы сбалансированности / А.А. Бойматов. – Душанбе: Дониш, 1985. – 280 с.
5. Каримова, М.Т. Джабборов Ф.А. Стратегические направления ускоренной индустриализации в Республике Таджикистан / М.Т. Каримова, Ф.А. Джабборов // Экономика Таджикистана. – 2019. – №2. – С. 90-96.
6. Комилов, С.Дж. Оценка инновационного потенциала социально – экономического развития региона / С.Дж. Комилов // Журнал Проблемы современной экономики. – 2013. – №3(47). – С. 369-373.
7. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати давлатӣ дар соҳаи саноат [Матн] // Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 2017. –№5. – қ.1. – мод. 272.
8. Литвинова, В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона. / В.В. Литвинова //Финансовый университет. – 2013. – 116 с.
9. Файзиева Д.И. Афзоиши иқтисодии индустриалии вилояти Суғд /Конференсияи байнидонишгоҳии илмӣ-амалии олимони муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯёни вилояти Суғд таҳти унвони “Системаҳои иттилоотӣ: муаммоҳо ва дурнамои рушд” (3-4 апрели 2020с.). – Хучанд, 2020. С.22-29.
10. Файзиева Д.И. Меъёрҳои арзёбии иқтисодии саноатии вилояти Суғд//Фурӯғи илм (Маҷаллаи байналмилалӣ илмӣ).-Нашриёти «Ношир».№4 (04), 2024 Душанбе – 2025. – С.125-132